

Präsentation und experimentelle Exploration des Handschriftenportals

Torsten Schaßan (Herzog August Bibliothek Wolfenbüttel)

Mitwirkende: Carolin Hahn (Staatsbibliothek zu Berlin – Stiftung Preußischer Kulturbesitz),
Leander Seige (Universitätsbibliothek Leipzig)

Derzeit entsteht im Rahmen eines DFG-Projekts das ‚Handschriftenportal‘ als zentrale Plattform für Erschließungs- und Bilddaten zu Buchhandschriften aus deutschen Sammlungen. Damit wird ein zentraler Ausgangspunkt für die Arbeit mit und an der handschriftlichen Überlieferung in Deutschland entwickelt. Projektpartner sind die Staatsbibliothek zu Berlin, die Universitätsbibliothek Leipzig, die Bayerische Staatsbibliothek München und die Herzog August Bibliothek Wolfenbüttel.

Bei der Entwicklung arbeiten die einzelnen Institutionen nicht nur standortübergreifend eng zusammen, sondern bereits bei der Projektvorbereitung wurden und während der bisherigen Projektlaufzeit werden verschiedene Communities intensiv einbezogen. So fanden beispielsweise bereits mehrere Workshops statt, in denen mit Fachwissenschaftler:innen die Wünsche und Anforderungen an das entstehende Portal diskutiert, mit Bearbeiter:innen die Anforderungen an die Erfassung von Handschriftenbeschreibungen gesammelt und mit Expert:innen für User-Experience (UX) die bestehenden Konzepte evaluiert wurden.

Die Entwicklungsarbeit am Handschriftenportal ist überdies im Scrum-Verfahren organisiert, welches sich durch kurze Entwicklungsphasen, stetige Überprüfungen des bisher Geleisteten sowie sich daraus ableitende Anpassungen der Planung zur Adaption auf neue Situationen auszeichnet.

Ansicht aus der Testumgebung des Handschriftenportals, Version 0.1.2

Im Dezember 2020 ist das Projekt mit einer Testumgebung (<https://alpha.handschriftenportal.de>) online gegangen, um zukünftigen Nutzer:innen frühzeitig Einblicke in die Umgebung zu bieten und erste Funktionalitäten anhand von Beispieldatensets zu erproben. Die Testumgebung soll möglichst

parallel zu den monatlichen Entwicklungssprints mit technischen und inhaltlichen Updates versorgt werden, damit der jeweils aktuelle Fortschritt sicht- und kommentierbar wird.

Im Rahmen der vDHd2021 soll der Austausch mit den verschiedenen Communities weiter vorangetrieben werden. Daher wollen die Vortragenden ein gemischtes Format vorschlagen, in dem sich Präsentationsteile mit Experimenten der User:innen abwechseln. Auf eine kurze Vorstellung der Konzepte, Ideen und der Umsetzung des bisher Realisierten sollen Tests mit der Oberfläche, den Daten und Schnittstellen folgen. Diese Kombination soll auf die Plattform als solche, die bereits bereitgestellten Daten sowie die bestehenden Schnittstellen angewendet werden. Dazu sollen in jeder der Eventphasen drei einstündige Veranstaltungen angeboten werden, die je einen Schwerpunkt setzen. Gerne können Teilnehmer:innen Experimente mit eigenen Daten oder Fragestellungen anregen und sich entsprechend in den Workshops einbringen.

Anm.: Die vDHd 2021 ist eine durch die Community des Verbandes Digital Humanities im deutschsprachigen Raum organisierte virtuelle Konferenz. Die Abstracts haben kein Peer-Review-Verfahren durchlaufen.